

LIRIKADA HAYAL OBRAZÍNÍN STRUKTURALÍQ-GERMENEVTIKALÍQ TALQÍNÍ

Tleuniyazova G.B.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Qaraqalpaq poeziyası XXI ásirdeń birinshi on jıllıǵında (2001-2012-jıllar) milliy sana-sezim hám ruwxıy ózlikti tereń ańlawǵa qaratılǵan jańa kórkem izleniwler menen ajralıp turdı. Bul dáwirde shayırlar dóretiwshiliginde waqıt hám keńislik, tariyxıy hám zamanagóy pikirlew sisteması arasındaqı ruwxıy dialog anıq kózge taslandı. Usınday estetikalıq baǵdarlardıń tiykarında insan hám jámiyet, ótmish hám búgini, qıyal hám real ómir qatnasıqların sáwlelendiretuǵın «Hayal» obrazı ózine tán kóriniske iye boldı. Lirikadaǵı hayal obrazı tek ǵana qıyal hám oylawdıń jemisi emes, al milliy ruwxtıń, tariyxıy esteliktiń hám keleshekke isenimniń simvolı sıpatında kórinedi. Bul obraz arqalı shayırlar jeke shaxstıń ishki dúnyasını ulıwma milliy sana dárejesine kóteredi. Usı kózqarastan, Sh.Seytovtıń 1986-jılı basıp shıǵarılǵan «Hayal» qosıǵı hám B.Genjemuratovtıń 2011-jılı jazılǵan «Adam Ata hám Hawa Ana tuwralı gúrriń» qosıǵındaǵı «hayal» obrazın strukturalıq-germenevtikalıq jaqtan talqıǵa tartamız. Sebebi strukturalıq-germenevtikalıq tallaw tekstti eki dárejede qaraw imkaniyatın beredi. Birinshiden, strukturalıq analiz shıǵarmanıń kompoziciyalıq dúzilisin, qaharmanlar arasındaqı múnásibetler hám waqıyalardıń izbe-izligin anıqlawǵa járdem beredi [Lotman YU.M., 2016.]. Ekinshiden, germenevtikalıq tallaw teksttegi filosofiyalıq, ruwxıy hám mádeniy mánisti ashıwǵa imkan beredi, qaharmanlardıń ishki psixologiyalıq dúzilisin túsiniwge jol ashadı [Golovko V.M., 2012.].

1980-jıllardıń ortaları sovet ideologiyalıq sisteması hálsirep, ádebiyattaǵı «ruwxıy erkinlik» dáwiri baslanǵan waqıt boldı. 1986-jılı qayta qurıw dáwiriniń ruwxıy burılısı sıpatında milliy ádebiyatlardıń da tereń oy-pikir hám tariyxıy sanaǵa burılıs alǵan dáwiri sıpatında belgili. Usı dáwirde qaraqalpaq poeziyası da shaxs hám tariyx, analıq hám Watan, hújdan hám ruwx máselelerin kórkemlik jaqtan jańasha talqılay basladı. Usı ruwxıy izlenislerdiń ayqın kórinisi Sh.Seytovtıń «Hayal» atlı qosıǵı [Ceyitov Sh., 1987. 24-25]. Shayır bul qosıǵında hayal obrazın tek ǵana náziklik hám muhabbat simvolı sıpatında emes, al pútkil xalıqtıń ruwxıy hám tariyxıy ótmishin sáwlelendiretuǵın mádeniy arxetip dárejesine kóteredi. Qosıqta strukturalıq jaqtan hayal - Watan, ómir - ólim, náziklik - mártlik sıyaqlı qarama-qarsı uǵımlar mazmunlıq hám formalıq strukturanı shólkemlestiriwshi sistema sıpatında berilgen. Al mazmunlıq jaqtan germenevtikalıq tereńlikke iye. Qosıqtıń ishki poetikalıq strukturası hám mánilik maydanı bir-birin tolıqtırıp, kórkemlik pútinlikti payda etedi.

Qosıqtıń ishki qurılısında analıq mehir, náziklik, urıstıń ashshı shınlıǵı hám milliy ruwx ideyaları bir-birine qarama-qarsı qoyılıp, tutas filosofiyalıq maydandı payda etedi.

Sonın ushın bul shıǵarmanı strukturalıq dárejede: obrazlı sistema hám motivler arqalı, al germenevtikalıq dárejede: mádeniy, tariyxıy hám etikalıq mánilerdi túsindiriw arqalı tallaw ilimiy jaqtan oǵada nátiyjeli usıl bolıp tabıladı.

Shayır qosıǵın tómendegishe baslaydı:

«Qobız tolǵawına qulaq sal, endi,
Íshqı-pıǵanların áylener bayan!..» [Seyitov Sh. 1987. - 24]

Bul qatarlar simvollar shaqırw, yaǵnıy oqıwshını mifologiyalıq keńislikke kirgiziwdiń kórkem usılı. Qobız - qaraqalpaqlardıń ruwxıy dúnyasında muqaddes nama hám jámáátlik yadtıń belgisi. Usı dáslepki intonaciyanıń ózi-aq qosıqtıń strukturalıq ırǵaǵın belgileydi: shayır «qıyal» arqalı xalıq ótmishiniń hawazına batradı.

Qosıqta qarama-qarsı juplıqlar sisteması kórkem tárizde ayqın kórinedi. Shayır «Barshın», «Gúlshiyra», «Tumaris» sıyaqlı tariyxıy ham mifologiyalıq obrazlar arqalı hayal obraızın kóp qırlı tábiyatın ashıp beredi:

«Gáhi Barshın bolıp, gáhi Gúlshiyra,
Gáhi perzent kútiw, gáhi yar kútiw...» [Seyitov Sh. 1987. - 24]

Bul qatarlarda hayal - ana, zayıp, kútiw simvolı sıpatında kórinedi, insaniy úmit hám ruwxıy sabır-taqat tımsalına aylanadı. Solay etip, strukturalıq dárejede tákirarlanatuǵın «gáhiy» sózi poeziyalıq ırǵaq hám ciklli simmetriyanı payda etip, teksttiń kompoziciyasında ayrıqsha wazıpanı atkaradı.

Qosıqtıń keyingi bóliminde ana obraızı tariyxıy tragediya menen tutasadı.

«Máyli Iskender me, Gitler me máyli,
Ósken máskanına ısqırtqan sadaq,
Ya ul, ya yarıńa tiymey qoymaydı,
Seniń dil-qálbińe islerin qadap!» [Seyitov Sh. 1987. - 24-25]

Bul jerde shayır strukturalıq qarama-qarsılıqtı kúsheytedi: «Iskender – Gitler» qarama-qarsılıǵı arqalı dúnyalıq jawızlıq hám analıq júrektiń máńgi qarama-qarsılıǵın sáwlelendiredi. Bul - ana ruwxı hám tariyxıy jawızlıqtıń dialektikalıq gúresi.

Strukturalıq kózqarastan, qosıqtıń mánisi hám ishki kompoziciyası tákirarlawlar hám antipodlıq qatarlardan quralǵan: qıyal – haqıyqatlıq, náziklik – qatańlıq, ómir – ólim, ana – Watan. Usı juplıq sistema qosıqtıń kórkemlik yadrosın uslap turadı.

Germenevtikalıq dárejede hayal obraızı arqalı millet táǵdirin sáwlelendiredi. Shayır hayaldı tek biologiyalıq yamasa turmıslıq kózqarastan emes, al ruwxıy hám tariyxıy substanciya sıpatında kórsetedi. Mısalı:

«Qálbiń tas emes-ǵo – aq jumaq paxta! –
Miytin bolar eken ol-hám qat-qabat! –
Qızın ot ishinde shıńǵırǵan waqta,
Muzday qollarındı silikti avtomat!..» [Seyitov Sh. 1987. - 25]

Bunda náziklik hám qatallıqtıń sintezi kórinedi. Hayaldıń júregi «aq jumaq paxta», yaǵnıy, tábiyatı jumsaq, miyrim-shápáátke tolı, biraq sol názikliktiń ishinde qayǵı hám mártlik qatlamları bar.

Qosıqtıń juwmaǵında pikir shıńı kózge taslanadı:

«Seni jumsartıwdı oylasam bazda,
Kúlkiń jutandırıp gúlge teńeymen!
Liykin, «Ana jan! Dep, ishimmen aznap,
Seni «WATAN» deymen, «HAYAL» demeymen!..» [Seyitov Sh. 1987. 25]

Bul qatarlar qosıqtıń mánilik strukturasını juwmaqlaydı. Hayal obrazı bul jerde jekelik sheńberinen shıǵıp, millettıń ruwxıy simvolına aylanadı. Shayırdıń germeneytikalıq niyeti hayaldı «muhabbat ob'ekti» sıpatında emes, Watannıń metaforası sıpatında túsindiriw. Bul usıl arqalı lirikalıq tekst filosofiyalıq keńislikke ótedi: ana, jer, tariyx hám hújdan túsiniikleri bir semantikalıq maydanǵa birlesedi.

Teksttiń poetikalıq kompoziciyası sheńberli (ciklli) xarakterge iye. Qosıqtıń basındaǵı qobız sestı hám aqırındaǵı Watanǵa aylanǵan hayal obrazı - poeziyalıq doǵanıń bası hám aqırı. Bul strukturalıq pútinlik qosıqtıń ishki úylesimlilikin anıqlaydı hám onı taza emocional filosofiyalıq lirika dárejesine kóteredi.

«Hayal» qosıǵındaǵı hár bir simvol tek ǵana estetikalıq emes, al mádeniy-ruwxıy wazıypanı da atqaradı. Qobız - xalıqtıń ruwxınıń kórinisi, Barshın - sadıqlıq hám muhabbattıń arxetipi, Tumaris - mártlik hám azatlıq tımsalı, Osvencim bolsa global qayǵınıń belgisi. Bul kóp qabatlı simvolika qosıqtı tek ǵana milliy emes, al adamzat dárejesindegi kórkem tekstke aylandıradı.

Sh.Seytov poeziyalıq struktura arqalı máni hám forma pútinligin saqlap, germeneytikalıq keńislikte «hayal» túsiniǵin jańa mádeniy sapaǵa kóteredi. «Hayal» usı tárizde qaraqalpaq lirikasında ruwxıy shıdamlılıq hám analıq mártliktiń universal koncepciyasını ashqan kórkem shıǵarma bolıp tabıladı.

Sh.Seyitovtıń «Hayal» qosıǵı XXI ásirdeń dáslepki on jıllıq poeziyası ushın da ideyalıq hám kórkemlik jaqtan fundament wazıypasını atqaradı. Shayırdıń bul qosıǵında ana hám Watan, tariyx hám yad, ruwx hám sana bir pútin poeziyalıq sistemaǵa aylanıp, xalıqtıń dúnyatanımınıń tereń qatlamların ashıp beredi. B.Genjemuratovtıń 2011-jılı jazǵan «Adam Ata hám Hawa Ana tuwralı gúrriń» qosıǵında Jaratılıstaǵı dáslepki er adam menen hayaldı súwretleydi. Qosıqta adamzat tariyxınıń baslanıwı filosofiyalıq jaqtan súwretlenip, Hawa Ana obrazı tek ǵana muhabbat obyektı emes, al insaniyattıń ruwxıy hám ádep-ikramlılıq baslaması sıpatında qaralǵan. Mısalı:

Sen – Adam emesseń! Hawa Anasań!
Bir erdiń aldında bir er dize búkpes.
Janlarım, aldınızda basımdı iyemen.
Bul jaqtı dúnyada Sizler Adam emes,
Al Hawa bolǵanıız ushın súyemen!.. [Genjemuratov B. 2024, - 155]

Bul úzindide hayal adamzat ushın Jaratılıstıń sawǵası, turmıstıń mazmunı sıpatında súwretlenedi. Hawa Ana obrazı arqalı qosıqta hayaldıń tek sezimniń yamasa gózzallıqtıń simvolı emes, al insanniń ruwxıy jetilisiwine sebepshi tiykar ekeni kórsetiledi. Yaǵnıy, hayal obrazı adamzat tariyxınıń baslanıwı sıpatında usınıladı. Ol tek ǵana emocional yamasa estetikalıq simvol emes, al insan hám Quday arasında baylanıstı ornatıwshı shaxs. Bul jaǵınan qosıq tek mifologiyalıq emes, al filosofiyalıq áhmiyetke iye: er menen hayaldıń baylanısı muhabbat hám ruwxıy jetilisiwdiń baslaması sıpatında súwretlenedi.

Qosıqta Adam ata hám Hawa Ana arasındaǵı múnásibet tek ǵana muhabbatqa tiykarlanbaǵan. Ol insaniyattıń morallıq hám ruwxıy rawajlanıwın sáwlelendiredi. Hawa Ana insańǵa ómir baǵdarın beretuǵın, morallıq principlerdi qalıplestiretuǵın simvol. Adam obrazı bolsa dáslep óziniń roli hám wazıypasın túsınbegen, biraq Hawa Ana arqalı ruwxıy jetiliske qaharman sıpatında kórinedi.

Júregi, bawırı hám ókpesine

Shansıldı ıshqı atlı úsh altın iyne...

Súyip jasaw, Kúyip jasaw, keshirip jasaw! [Genjemuratov B. 2024, - 155]

Jeti qat aspannan keldi bir Saza:

«Bul – Hawa Ana!.. Ol – Hawa Ana!..

Gúl – Hawa Ana!..» [Genjemuratov B. 2024. – 155]

Bul qatarlar hayaldıń adamǵa ruwxıy tásir kórsetiw qábiletin, onıń insaniyatqa tek ǵana muhabbat emes, al ómirlik baǵdar beretuǵın kúsh ekenin kórsetedi.

Qosıqta til quralları arqalı hayal obrazınıń statusın joqarılatadı. Arxaizmler hám epikalıq elementler, simvolizmler arqalı Hawa Ana insaniyat ushın muqaddes shaxs sıpatında kórsetiledi. Kompoziciyada bul obraz aqırǵı bólimge shekem tiykarǵı filosofiyalıq oray sıpatında saqlanadı. Qosıqta emocionallıq hám simvollıq qatnas júredi.

Qosıqta Adam ata hám Hawa Ana arasındaǵı qatnas strukturalıq jaqtan tiykarǵı kósher sıpatında jaylastırılǵan. Adam obrazın Hawa Ana arqalı biliw procesi qosıqtıń mazmunınıń hám pútinliginiń tiykarǵı orayı bolıp tabıladı. Germenewtikalıq dárejede Hawa Ana obrazı tek ǵana muhabbat obykti emes, al ruwxıy baslama, adamzattıń morallıq hám etikalıq jetilisiwiniń nıshanı sıpatında oqıladı.

Hayal obrazınıń evolyuciyası Sh.Seytovtıń joqarıdaǵı qosıǵı menen B.Genjemuratovtıń atalǵan qosıǵı menen salıstırǵanda ayqın kórinedi. Eger Sh.Seytovta hayal obrazı kóbinese árman hám sezimniń simvolı sıpatında sociallıq missiya júkletilse, B.Genjemuratovta Hawa Ana adamzat tariyxındaǵı áhmiyetli shaxs sıpatında qaraladı. Bul tek ǵana lirikalıq obrazdıń filosofiyalıq, morallik dárejeye kóteriliwi sıpatında túsindiriledi.

Bul tek ǵana qaraqalpaq lirikasındaǵı hayal obrazınıń keńeyiwi emes, al sociallıq-filosofiyalıq tereńliktiń qalıplesiwiniń ayqın kórinisi bolıp tabıladı.

Salıstırmalı analiz kórsetkenindey, «hayal» obrazı evolyuciyalanıp, subyektiv emocional obrazdan ǵárezsiz, ruwxıy kúshke iye, insaniyılıq mazmunǵa tolı shaxsqa aylanǵan. Bul process házirgi zaman qaraqalpaq poeziyasında hayal obrazın súwretlewdiń tereńligin, onıń ruwxıy hám sociallıq rolin jańa basqıshqa kóterilgenin dálilleydi.

ÁDEBIYATLAR:

1. Генжемуратов Б. Абыржы. – Нөкис: Bilim, 2024.
2. Головки В. М. Герменевтика литературного жанра: учебное пособие / В.М.Головки. – М.: Флинта; Наука, 2012. – 184 с.
3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. – М.: Азбука, 2016. – 704.
4. Сейтов Ш. Жоллар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1987. – 156 б.